

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Percorsi del Museo

Itinerari tematici di visita

Stefania Berutti

2009/2010

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Indice

Diventare un eroe: la formazione del guerriero	3
Il simposio	11
Il rito funerario in Grecia nelle decorazioni vascolari del Museo Archeologico di Firenze	20
Riflessi della grande pittura greca sui vasi del Museo Archeologico Nazionale di Firenze	26

Questo documento non rispecchia l'attuale disposizione del Museo, ma vuole rappresentare uno storico dell'attività del MAF negli anni passati.

Diventare un eroe: la formazione del guerriero

I vasi di produzione attica esposti nel Museo Archeologico di Firenze sono decorati da immagini ispirate soprattutto dalle grandi saghe epiche, oppure da episodi del mito – a volte poco anche conosciuti – e infine da scene di vita quotidiana che spesso riecheggiano la vita mitica dei grandi eroi. La scelta dei temi raffigurati è legata a volte alle esigenze particolari di chi commissiona l'opera, oppure è semplicemente l'espressione di una moda e/o di un'epoca: il mito racconta l'uomo e ne svela le intenzioni più nascoste. È dunque possibile seguire alcune trasformazioni nella società greca (e in quella attica in particolare, dato che ad Atene è prodotta la maggior parte dei vasi figurati che conosciamo) soprattutto in relazione ai diversi modi in cui alcuni gruppi sociali scelgono di autorappresentarsi nelle diverse occasioni della vita quotidiana: l'educazione dei giovani, il matrimonio e il ruolo della donna, ma soprattutto la difesa della città e la partecipazione a imprese militari; e se la tragicità della guerra rimane costante attraverso i secoli, cambia il modo di combattere e di conseguenza la figura del guerriero. I miti raffigurati sui vasi sono simboli universali, che a volte possono assumere un'importanza specifica a seconda del contesto in cui vengono citati: è quindi interessante notare che le figure maggiormente presenti nelle decorazioni vascolari sono quelle dell'«eroe», un uomo che compie azioni straordinarie e spesso viene premiato dagli déi con l'immortalità. Vi sono diversi tipi di eroi ma solo alcuni ritornano più spesso sui vasi dipinti a indicare il paradigma della figura eroica, il modello da cui i giovani adolescenti e i guerrieri maturi traggono ispirazione nelle fasi della vita. In questo percorso tematico andremo alla ricerca di tali modelli attraverso le decorazioni vascolari del Museo Archeologico di Firenze.

L'età arcaica

Le grandi famiglie aristocratiche di VII sec. a.C., titolari di tombe principesche segnalate dai tumuli di terra, guardano alle mitiche figure degli eroi della guerra di Troia riconoscendovi dei possibili antenati e tessendo improbabili genealogie: l'analisi del rito funerario, per noi più facile da ricostruire, spesso si riferisce alle cerimonie del campo acheo, così come poi le leggeremo nei poemi messi per scritto nel secolo successivo, ad Atene, sotto Pisistrato. Il Cratere François (inv. 4209), nella **SALA 11**, è un grandioso vaso da banchetto modellato da *Ergòtimos* e decorato da *Kleitias*, poi giunto sul mercato etrusco (si data al 570 a.C.): un'opera speciale (se non addirittura creata su speciale richiesta) che, giunta in una famiglia aristocratica dell'Etruria interna, conclude degnamente come corredo funebre la sua funzione di simbolo culturale di collegamento fra due mondi. La decorazione ricopre tutta la superficie del vaso e gli episodi mitici sono chiariti dalle "didascalie" in greco, che denominano non solo i personaggi ma anche alcuni oggetti; gli episodi si susseguono su fasce sovrapposte, tre sul lato A e tre sul lato B; poi vi è quello centrale, le nozze di Peleo e Teti, che corre tutt'intorno al punto di maggior espansione del cratere; si svolgono infine il fregio di animali e la decorazione del piede, anch'essa un'unica fascia con i Pigmei e le Gru. La scelta dei miti raffigurati è stata letta dagli studiosi nell'ottica di una sorta di repertorio caro alla classe aristocratica greca e in effetti possiamo individuare alcuni temi che si riferiscono alla educazione dei giovani Ateniesi di buona famiglia.

La caccia

Il mito della caccia al cinghiale di *Kalydòn* (cittadina dell'Etolia, nella Grecia occidentale) è sull'orlo del lato A del Cratere: l'animale ormai braccato è al centro della scena e attorno a esso sono riuniti tutti i giovani eroi che hanno partecipato alla caccia, ognuno con il nome iscritto. Nel racconto mitico il

giovane Meleàgro chiama a raccolta i più valenti suoi coetanei per abbattere un enorme cinghiale che Artemide ha inviato a devastare i campi, per punire il re della città, Oinèo. La caccia di un animale feroce è il momento migliore per mettere alla prova abilità e destrezza; inoltre i nomi illustri dei compagni di Meleàgro intrecciano le proprie storie valorose con quella dello sfortunato principe di *Kalydòn*, destinato a morire subito dopo. Il tema della caccia al cinghiale calidonio entra dunque nell'immaginario dei nobili rampolli e non solo: sulla *kylix* di tipo Siana (inv. 3890) esposta nella stessa **SALA 11** e datata al 560 a.C., si vede la riproposizione del tema iconografico sul lato principale, mentre il lato B presenta alcuni cavalieri che forse fanno riferimento ai cacciatori partiti per l'impresa. In questo secondo caso non ci sono i nomi iscritti: si potrebbe dunque trattare di una caccia non mitica ma diffusa tra i boschi della Grecia, in ogni caso è una scena che evoca l'abilità e il prestigio di chi la conduce.

L'educazione: natura vs cultura

Sul Cratere François le vicende di Peleo sono seguite fin dalla sua giovinezza: egli compare infatti tra i cacciatori di *Kalydòn* e poi nel giorno delle sue nozze con la divina Teti. La scena raffigurata immortalava il momento della processione degli dèi in visita alla casa dei due novelli sposi; fra i primi ad arrivare sono il centauro Chirone con la compagna e subito il pensiero va al frutto di questo prestigioso matrimonio: Achille, il figlio che Teti cercherà di rendere immortale e che verrà affidato proprio alle abili cure del centauro saggio. Chirone è diverso dai suoi compagni semiferini, egli vive in caverne tra le montagne – si presenta da Peleo con in mano un ramo dal quale pende la selvaggina – ma conosce le norme del vivere civile ed educa diversi giovani destinati a grandi imprese: lo stesso Peleo, il figlio di questi Achille, Giasone e altri ancora. Il centauro insegna loro a vivere tra i monti, a cacciare, a maneggiare la spada, ma anche l'astronomia e la medicina – arte fondamentale per chi corre il rischio di ferite mortali. Dunque sul Cratere François viene evocato il principio fondamentale della *paideia*, la buona educazione: la capacità di distinguere tra ciò che è naturale, bestiale, ignaro di regole, e ciò che invece è civilizzato e risponde alle norme del vivere in una comunità. Chirone conosce i segreti per controllare gli istinti primordiali e grazie ai suoi insegnamenti egli forma eroi che entreranno nella leggenda.

L'educazione del guerriero

La figura di Achille, evocata nel matrimonio dei suoi genitori, compare sul Cratere François in due episodi particolari: uno è l'agguato mortale teso a Tròilo, figlio di Priamo, e l'altro è il momento in cui il cadavere del Pelide viene salvato dallo scempio sul campo di battaglia e portato all'accampamento acheo dal compagno Aiace. Quest'ultima scena decora lo spazio metopale sulle due anse e rimanda alla sfera dell'etica guerriera: il soldato che muore sul campo avrà gloria anche fra i morti ma la sua salma dovrà ricevere degna sepoltura e gli omaggi rituali, altrimenti sarà condannato a vagare per l'eternità. Nel tondo interno della *kylix* del Pittore di Heidelberg (Inv. 3893) è riprodotta la scena del trasporto del cadavere di Achille, mentre all'esterno della coppa vi è una scena di palestra: in questo caso il destino del famoso guerriero è associato direttamente all'addestramento dei giovani aristocratici, con un chiaro riferimento alla gloria ottenuta grazie alla morte sul campo. Achille nasce infatti con il destino già segnato e Zeus in persona gli offre un'alternativa al fato: il padre degli dei gli fa scegliere fra una vita lunga ma senza gloria e una vita breve e una morte in battaglia in prima linea. Il giovane Achille, nel pieno della forza dell'adolescenza, smanioso di mostrare la propria abilità, sceglie la gloria delle armi diventando il modello di guerriero forte e valoroso: sarà allora forse Achille il soldato che si appresta a ricevere le armi sull'*hydria* (Inv. 3808), sempre in **SALA 11**, oppure un valente giovane aristocratico

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

pronto a scendere in battaglia come novello Pelide? Una scena affatto simile, rispondente infatti a canoni iconografici precisi, è riprodotta sul collo dell'anfora tirrenica (inv. 3773), datata come l'*hydria* al 560-550 a.C., decorata da numerose e diverse scene che rimandano alla sfera della guerra combattuta dai personaggi del mito. Gli studiosi sono propensi a ritenere che in età arcaica alcuni episodi, tra cui quello del guerriero che riceve le armi alla presenza di una donna, anche quando privi di indicazione epigrafica siano sicuramente rievocazioni dell'epica omerica; le cose cambiano quando, nel corso del VI sec. a.C. la riforma oplitica muta le sorti dell'esercito greco.

L'oplita

Il termine oplita deriva da *hòplon* che significa arma ma che, secondo alcuni lessici, inizialmente indicava lo scudo: dunque l'oplita è il soldato che ha nello scudo un'arma di difesa fondamentale. La riforma dell'esercito greco prende il nome proprio dallo scudo circolare che aumenta le proprie dimensioni e viene indossato dai guerrieri in modo da coprire in parte il compagno dello schieramento, lasciando libere le mani per utilizzare due lance, oltre alla spada. Ben presto anche il tipo di scontro cambia e si abbandona definitivamente l'uso del carro che, in modo quasi anacronistico, ancora nelle pagine di Omero serviva a condurre il soldato sul campo di battaglia in cui avrebbe poi ingaggiato uno scontro corpo a corpo: la falange oplitica si muove invece in schiere serrate e affronta compatta il nemico. Nel VI sec. a.C. anche l'esercito subisce quindi dei cambiamenti fondamentali, dal momento che non si tratta più di giovani aristocratici che si possono permettere di acquistare le armi o di accudire un cavallo, bensì di cittadini che vengono reclutati senza distinzione di censo – in ogni caso si tratta dei soli uomini che hanno il diritto di cittadinanza – e a ognuno è affidato l'armamentario che si ripete uguale per tutti. È l'appartenenza alla città e non alla famiglia che spinge e motiva i giovani guerrieri, e anche l'autorappresentazione sui vasi viene modificata. Non sono più ben riconoscibili gli episodi mitici ma le scene più usuali diventano scene di genere e il protagonista è il cittadino comune: chi indossa le armi non è necessariamente Achille, chi si appresta a partire non è necessariamente Ettore. Sull'anfora a figure nere (inv. 3860) in **SALA 13** vediamo un oplita presso il carro su cui lo attende l'auriga; accanto a lui vi sono altri guerrieri e donne, che assistono alla partenza: non solo la mancanza di segni inequivocabili non ci permette di riconoscervi Ettore e Andromaca, i modelli che di solito ispirano le scene di congedo, ma lo stesso particolare dell'oplita ancora a terra ci fa intuire che in questa epoca (il vaso è datato 530-520 a.C.) è ormai non compresa la presenza del carro come strumento di guerra. Anche l'anfora (inv. 3845) nella stessa sala presenta le figure di un guerriero armato che si allontana volgendosi a guardare una donna velata – la moglie – e un anziano personaggio (probabilmente il padre) che molto probabilmente, insieme alla donna, simboleggia l'*òikos*, la famiglia. Lo scudo del guerriero non è di tipo rotondo, caratteristico dell'oplita, ma beòtico e forse v'è un riferimento a un'armatura più antica, forse simbolica degli eroi dell'epica; accanto all'oplita l'arciere in costume scitico è molto probabilmente il segno lasciato da Pisistrato nella seconda metà del VI sec. a.C., quando ad Atene egli introdusse arcieri originari delle steppe dell'Ucraina meridionale.

Prepararsi alla battaglia

Nella **SALA 13** è conservata un'anfora a collo distinto del 510 ca a.C. (inv.3856) decorata con una scena che non ha un riscontro diretto nel mito e non può associarsi a un particolare eroe, bensì riflette un'abitudine diffusa, cioè la consultazione dei visceri di un animale per cercare di indovinare l'esito della prossima battaglia. Omero pare ignorare questa prassi abituale che probabilmente viene introdotta in

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Grecia nel VII sec. a.C. dall'Oriente e cui accennano spesso le fonti letterarie posteriori: l'oplita esamina i visceri di una vittima sacrificale che gli viene presentata da un giovane schiavo, fra un vecchio canuto e una figura femminile. Sembra una variante del congedo con partenza su carro; in effetti, sappiamo che solitamente era consultato un sacerdote specializzato nell'interpretazione dei segni divini e prima della battaglia erano destinate offerte propiziatorie soprattutto ad Artemide – l'indovino Tiresia è il tragico consigliere di Agamennone quando viene deciso di sacrificare alla dea la figlia Ifigenia per facilitare la partenza dei Greci verso Troia. Dunque la presenza dell'oplita accanto alle figure che di solito indicano la famiglia che il soldato sta lasciando, fanno pensare a una variante che pone l'attenzione sul guerriero e sulla preoccupazione del proprio destino personale, affidato alla divinità in un'epoca in cui è fortemente sentita la responsabilità del singolo di fronte alle sorti della *pòlis*. Nel corso del VI sec. a.C. anche le scene di consegna delle armi non sono più direttamente riconducibili all'episodio mitico dell'arrivo di Teti nel campo acheo per rivestire il figlio Achille dell'armatura divina forgiata per lui da Efesto. La figura femminile che consegna elmo o scudo rappresenta la famiglia che si sta lasciando, e sempre più spesso ella è intenta a libare da una *phiale* per garantire allo sposo la protezione divina.

L'etica eroica

La rappresentazione del guerriero attraversa, come abbiamo visto, una fase in cui viene chiaramente identificato con l'eroe dell'epica, per poi approdare ad una fase successiva in cui il cittadino prende coscienza del proprio ruolo nella difesa della città: non importa più cercare un modello lontano in un semidio, gli esempi di virtù guerriera si possono trovare anche fra gli esseri umani e il cittadino in armi, l'oplita, diventa il più concreto protagonista delle scene di battaglia. Anche le scene di battaglia abbandonano a poco a poco lo schema del duello tra due guerrieri isolati dal resto dei compagni: lo scontro a due riecheggia l'uso omerico di risolvere la battaglia e non è più coerente con la riforma oplitica, che invece preferisce affidare alla falange e alla tattica le sorti della guerra. Il modello eroico, tuttavia, fa riferimento ad alcune figure che mantengono nei secoli una fisionomia ben precisa e incarnano paradigmi di forza fisica e morale che rimangono costanti.

Eracle

Il figlio di Alcmena e Zeus compare già tra i cacciatori del cinghiale calidonio sul Cratere François (**SALA 11**) e negli anni centrali del VI sec. a.C. è spesso protagonista delle decorazioni vascolari: secondo alcuni studiosi, infatti, Pisistrato sfrutta per la propria propaganda politica l'immagine dell'eroe che, attraverso imprese leggendarie, giunge all'apoteosi divina ed entra di diritto a far parte degli abitanti dell'Olimpo, sposando Ebe, figlia di Hera, coppiera degli dèi e simbolo di eterna giovinezza. Le imprese di Eracle sono le note dodici fatiche, che lo portano a sconfiggere figure mostruose sul territorio greco o agli estremi confini del mondo conosciuto. L'eroe è infatti uno dei primi a riportare l'ordine nelle comunità devastate dalla furia di esseri semiferini o animali selvatici, in una strenua battaglia tra i due poli opposti di natura e cultura che sono i cardini dell'addestramento di Chirone e, a ben guardare, di ogni umana maturazione. È tuttavia la figura stessa di Eracle che racchiude in sé sia l'invulnerabilità selvatica della *leonté*, la pelle strappata al leone Nemeo che l'eroe ha sconfitto a mani nude, e la forza brutale della clava, un ramo di olivo (pianta sacra ad Atena, che segue passo dopo passo il figlio di Zeus); sia, contemporaneamente, il combattimento con arco e frecce (armi non convenzionali per l'oplita, legate piuttosto ai guerrieri sciti o orientali) e naturalmente con la spada. L'adolescenza di Eracle, colui che in culla strangola i due serpenti inviati da Era, non viene ammaestrata da Chirone; il

padre putativo Anfitrione, tuttavia, cerca per il giovane rampollo di una casa reale l'educazione più tipica del maestro Lico: il vecchio tenta di piegare lo spirito indomito all'armonia musicale ma ne viene sopraffatto e muore a causa di un accesso d'ira dell'allievo. In **SALA 13** è esposta un'anfora (Inv. 3812) del Pittore di Würzburg, datata 520-510 a.C., in cui Eracle è ritratto insieme a *Phòlos*: la scena è densa di significati perché riguarda un episodio preciso ma evoca da parte l'impresa del cinghiale del monte Erimanto – verso la quale Eracle è in viaggio – e dall'altra un altro evento luttuoso che scaturirà di lì a poco dalla furia dell'eroe. Sulla sua strada verso l'Erimanto (in Acaia, Peloponneso), infatti, Eracle raggiunge l'antro di *Phòlos*, un centauro che, pur non essendo saggio quanto Chirone, è comunque meno selvaggio dei suoi compagni e per questo conosce le regole dell'ospitalità. Al centauro Eracle chiede un po' di vino e l'ospite è inizialmente incerto se scoperchiare il *pithos* dove conserva il nettare prelibato: ha infatti paura di risvegliare i ben noti istinti bestiali degli altri centauri. *Phòlos* cede alle insistenze di Eracle e accade ciò che ha temuto: i centauri accorrono all'odore del vino e nella lotta che ne consegue Chirone, giunto a calmare gli animi, rimane ucciso involontariamente da una freccia di Eracle. L'eroe è quindi destinato non solo a non ricevere un'educazione, ma anche ad uccidere le figure di maestri che incontra. Eracle è in effetti un modello sui *generis* poiché la sua vita è costellata da intemperanze dagli esiti mortali: uccide ben due spose, anche se la sua pazzia è provocata da Hera che lo vuole distruggere, e le imprese fatte per il re Euristeo sono pensate in espiazione di questo carattere così furioso e incontrollabile. Egli può contare solo su se stesso e sulla divina Atena, sua guida costante, che incarna accanto a lui l'astuzia che aiuta la forza, la saggezza che tempera l'ira: forse proprio per questo il figlio di Zeus diventa ben presto il paradigma dell'uomo che, attraverso numerose prove, giunge al termine della propria vita con l'aiuto degli dei ma sostanzialmente solo: i mostri che sconfigge sono il riflesso dei lati negativi del suo stesso carattere e il premio per tanta costanza sono la giovinezza eterna (Ebe) e la riconciliazione con Hera, che lo accoglie nella famiglia divina. Su altri due vasi esposti in **SALA 13** è possibile riconoscere alcune delle fatiche di Eracle: sul cratere a colonnette di *Mison* (inv. 3981) troviamo l'eroe con un tripode che per alcuni studiosi è quello di Delfi, oggetto di una contesa con Apollo. Il vaso è datato 490-480 a.C. e secondo loro l'impresa del tripode delfico è scelta come decorazione vascolare che ricorda la prima Guerra Sacra degli inizi del VI sec. a.C. Tuttavia in questo caso non si hanno elementi sufficienti per individuare i riferimenti storici legati all'immagine, risalendo così all'epoca in cui il mito ha avuto una maggiore diffusione. Eracle e i Cercopi è invece sul lato A di un'anfora a punta (inv. 3871), mentre sul lato B Apollo ed Eracle si contendono un animale che alcuni identificano con la cerva cerinite. Il vaso, ritrovato presso Chiusi (Si), è datato 510-500 a.C. e quindi è leggermente più recente dell'epoca pisistratea in cui si rappresentano le imprese più note di Eracle. L'avventura presso i Cercopi, soprattutto, si inserisce in una serie di episodi nei quali il forzuto eroe è protagonista di eventi quasi farseschi: i malefici Cercopi sottraggono le armi al figlio di Zeus e ne vengono prontamente puniti; mentre sono appesi a testa in giù si ricordano della madre che li aveva messi in guardia dallo straniero "dalle natiche pelose" e scoppiano in risate che alla fine inducono lo stesso Eracle a lasciarli liberi.. Il sentimento di forte immedesimazione con un eroe che passa la vita a rimediare ai propri errori e poi viene premiato con la vita immortale fa sì che di Eracle si dimentichi l'ascendenza divina – egli è in realtà un semidio – e diventi il protagonista di tante situazioni quasi buffonesche. Il legame con Dioniso e con i piaceri del vino è già presente in età arcaica e lo intuiamo osservando l'anfora con l'episodio nella grotta di *Phòlos* (inv. 3812, **SALA 13**): sul lato opposto del vaso, infatti, la figura di Dioniso semisdraiato come a banchetto, ma per terra e non su una *klìne*, è speculare a quella di Eracle che tiene in mano, come il dio, un *kàntharos*. Ma è a partire dal V sec. a.C. e poi soprattutto in età ellenistica che troviamo citato nelle fonti letterarie e ritratto sui vasi un Eracle ingordo simposiasta, un Eracle musico (con buona pace dello sfortunato Lico) circondato da Satiri e Menadi

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

oppure *musagete* cioè “colui che conduce le Muse”, un Eracle iniziato ai misteri eleusini (prima di affrontare l’impresa di Cerbero, quasi a garantirsi, anche lui come i più semplici tra gli uomini, una protezione prima di scendere nell’Ade!).

Teseo

Il giovane figlio di Àithra e Posidone è il protagonista di imprese che culminano con l’arrivo ad Atene, è quindi logico che la sua figura sia particolarmente cara ai cittadini ateniesi e venga spesso utilizzata a fini propagandistici. La madre lo alleva a Trezène lontano da Egeo, re di Atene e padre putativo di Teseo, in realtà figlio del dio del mare. Il ragazzo non riceve una particolare educazione ma, quando la madre lo ritiene abbastanza grande da conoscere l’identità del padre mortale, Teseo decide di andare a reclamare ciò che gli spetta e si incammina verso Atene: il viaggio del giovane diventa l’occasione per la sua educazione eroica ed egli sconfigge briganti pericolosi in quell’eterna lotta della cultura contro la natura che abbiamo già visto essere alla base dell’addestramento degli eroi più importanti. Su una *kylix* della fine del VI sec. (inv. 91456) opera dell’illustre vasaio *Kachrylion*, la figura di Teseo si ripete accanto a ogni personaggio come in una concatenazione di episodi: su di un lato egli uccide il Minotauro, sconfigge *Sinis* e costringe *Prokruste* sul letto usato per uccidere i passanti; sul lato opposto la figura di *Skýron* che precipita dalla scogliera è legata tramite il bacile sotto al letto all’episodio di *Prokruste* (il proverbiale “letto di Procuste”), poi vi è la lotta con *Kèrkyon* e infine la cattura del toro di Maratona. L’opera civilizzatrice di Teseo si compie, dunque, contro personaggi giganteschi che incontra in luoghi assimilabili alle tappe di un viaggio al termine del quale egli porterà in dote ad Atene la riconoscenza e l’obbedienza delle terre che la circondano; si tratta, insomma, di un ennesimo processo di iniziazione. Oltre ai briganti Teseo affronta anche animali straordinari soprattutto per le dimensioni: la scrofa di *Kròmmyon* e il toro di Maratona, e il giovane ha ragione anche delle bestie. Giunto ad Atene e riconosciuto da Egeo egli è pronto per l’iniziazione finale, l’impresa di Creta contro il Minotauro. Nel raggiungere l’isola insieme ai ragazzi votati al sacrificio, Teseo ha la rivelazione del padre naturale quando, tuffatosi a ripescare l’anello gettato da Minosse che spera di eliminare subito il giovane, viene accolto da Posidone e Anfitrite. A questo punto il suo percorso di addestramento è completo ed egli può affrontare il mostro che lo consacrerà definitivamente liberatore di Atene: sulla *pelike* (inv. 3985) del Pittore di Berlino, datata al 490 a.C., Teseo sferra il colpo decisivo al Minotauro. L’eroe non affronta più il suo avversario a mani nude ma usa la spada, come un cittadino modello, e sull’altro lato del vaso è ricordata la sconfitta di *Sinis*, in una sovrapposizione di eventi che avevamo già visto nella *kylix* precedente. La scena del ritorno dall’impresa cretese è riprodotta sul Cratere François (**SALA 11**) ed è funzionale al messaggio aristocratico contenuto nella ricca decorazione del vaso. L’arrivo di Teseo festante sulla barca dei giovani liberati e la danza improvvisata sull’isola di Delo mentre prende coscienza del suo amore per Arianna, diventano un modo per illustrare i nomi della gioventù aristocratica ateniese, che l’eroe ispira con il comportamento e con l’aspetto. E in effetti, nel corso del V sec. a.C. Teseo diventa il simbolo dell’adolescenza efebica votata a diventare cittadinanza esemplare: l’aspetto è eternamente giovane, sbarbato, spesso indossa un pètaso e una clamide che sono l’abbigliamento del viandante, in omaggio al suo cammino civilizzatore. Sulla *kylix* del Pittore di *Antiphon* (inv. 3920), datata 490 – 480 a.C., all’impresa del toro di Maratona corrisponde, nel tondo interno, un efèbo con clamide e lira, quasi che l’educazione classica del giovane ateniese potesse trovare compimento nella prova di forza con il toro, animale simbolo di Posidone (che comunque è anche un animale ctonio, ovvero la personificazione di un elemento primordiale degli Inferi). Un altro aspetto di Teseo ricordato dal mito è quello di rapitore di fanciulle, un atto che adombra in

realtà il modo più comune di prendere possesso della futura moglie nella società arcaica. Il rapimento della giovanissima Elena (ancora bambina ma destinata ad essere l'origine della guerra di Troia) è un episodio quasi oscuro della vita dell'eroe ateniese, le fonti letterarie lo trattano con delicatezza e anche gli artisti lo scelgono di rado. In questo frangente lo aiuta Piritoo che ne diviene l'inseparabile compagno e per il quale Teseo scenderà fin nell'Ade alla ricerca della bella Persefone. Proprio la lunga amicizia fa sì che il lapita Piritoo inviti Teseo al suo famoso banchetto di nozze, poi funestato dall'ubriacatura dei Centauri: troviamo così i due compagni intenti nella lotta sul fregio del Cratere François dedicato alla centaumachia. Durante lo scorcio del V e poi nel IV sec. a.C. è proprio la propensione di Teseo per le giovani in età da marito a sollecitare la fantasia degli artisti i quali, evitando comunque l'episodio di Elena, ritraggono il famoso civilizzatore in inseguimenti di fanciulle: è il caso della *pelike* (inv. 4012) nella **SALA 15**, datata 440 – 425 a.C., su cui, in mancanza di iscrizioni, non possiamo essere certi di riconoscere nel giovane con petaso l'eroe ateniese; sull'anfora nolana del Pittore di *Epimèdes*, invece, (inv. 4010) lo schema è lo stesso ma il giovane ha perso anche quel piccolo particolare del copricapo tipico di Teseo: la scena è ormai di genere. Le figure di Eracle e di Teseo sono spesso associate a episodi storici in cui il figlio di Zeus rappresenta un sentimento panellenico oppure gli interessi del popolo dorico e del Peloponneso, mentre il giovane trezenio diventa il simbolo di Atene stessa e le sue ossa, riesumate in seguito a un oracolo, danno forza politica all'emergente Cimone. Il modello proposto dai due eroi si adatta alle circostanze ma mantiene alcuni punti fermi e a Teseo continuano a essere dedicati ginnasi e palestre, mentre Eracle è un simbolo dei percorsi iniziatici verso un premio che riconosce la costanza e l'appartenenza a un gruppo.

Bibliografia generale di riferimento

- A. BRELICH, *Guerre Agoni e Culti nella Grecia Arcaica*, Bonn 1961
J.P. VERNANT (a cura di), *Problèmes de la guerre en Grèce ancienne*, Paris 1968
P. CARTLEDGE, *Hoplites and Heroes: Sparta's contribution to the technique of ancient warfare*, in *JHS* (Journal of Hellenic Studies) n.97 1977, pp.11-27
M. DETIENNE – J.P. VERNANT, *Le astuzie dell'intelligenza nell'antica Grecia*, Roma-Bari 1978, pp. 64-65.
A. SCHNAPP, *Pratiche e immagini di caccia nella Grecia antica*, in *DArch* (Dialoghi di Archeologia) n.s. 1 1979, pp. 36 e sgg.
A. SCHNAPP, *Héraclès, Thésée et les chasseurs: les ambiguïtés du héros*, in C. BERARD ET ALII edd. *Images et société en Grèce ancienne. L'Iconographie comme méthode d'analyse. Actes du Colloque international*, Lausanne 8-11 février 1984, Lausanne 1987, pp.121-130.
H.A. SHAPIRO, *Old and New Heroes: Narrative, Composition, and Subject in Attic Black Figure*, in *ClAnt* (Classical Antiquity) 9 1990, pp.114-149.
C. CALAME, *Thésée et l'imaginaire athénien*, Lausanne 1990
C. BRILLANTE, *Crescita e apprendimento: L'educazione del giovane eroe*, in *QUCC* (Quaderni Urbinati di Cultura Classica) n.37 1991, pp. 7-28.
M.A. PIMPINELLI, *Eracle ad Olimpia: le metope del tempio di Zeus*, in *Ostraka* 1994, 2, pp. 384-388.
A.K. RAAFLAUB, *Soldiers, citizens and the evolution of the early greek polis*, in *The Development of the polis in archaic Greece*, Ed. by L.G. MITCHELL E P.J. RHODES, London 1997
O. LONGO, *L'eroe, l'armatura, il corpo*, in *L'Universo dei Greci, attualità e distanze*, Marsilio 2000

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Bevi con me, suona con me, porta con me la corona; quando sono pazzo, siilo anche tu con me e quando son savio sii savio anche tu
Ateneo, “Sofisti a banchetto”, XV 695 d

Il termine simpòsio deriva da *sýn*, “con”, e *pino*, “bere”: in occasione di un simposio alcune persone si riuniscono per bere insieme, chiacchierare di politica o letteratura, oppure di questioni personali, per fare musica e per declamare versi famosi o improvvisati, per incontrare l’amore o rimpiangere chi si è allontanato. È comprensibile, quindi, che di un’occasione dalle tante implicazioni sociali noi abbiamo molte testimonianze, letterarie e soprattutto artistiche: nel simposio si usano i vasi di varie dimensioni e funzioni e questi vasi riproducono sulla loro superficie proprio le scene di cui sono spettatori e comprimari. Non solo, i vasi rendono spesso omaggio a chi ha reso possibile il simposio: Dioniso, il dio che ha donato all’uomo il vino.

Il rito del simposio

Nella maggior parte dei casi il simposio è evocato da due o più personaggi semisdraiati su un letto (la *kline*) con in mano una coppa, mentre la veste lascia il torso scoperto, di solito si tratta di uomini accompagnati da donne, che in qualche caso sono anche musiciste. Questa scena tipica è solo un piccolo particolare di un quadro ben più ampio, per capire il quale è opportuno conoscere bene i vari passaggi della preparazione di un simposio. I Greci mangiavano tre volte al giorno, pasti piuttosto frugali a base di legumi e cereali e, per chi poteva permetterselo, piatti di carne. In occasioni particolari era piacevole invitare amici e conoscenti per un pasto serale che si consumava in ampie sale (si utilizzava l’*andròn*, la sala degli uomini), che solo a partire dal VII sec. a.C. accolgono i convitati su letti dai morbidi cuscini, in seguito a un uso importato dall’Oriente (su un rilievo del palazzo assiro di Assurbanipal è la più antica raffigurazione di banchettanti semisdraiati). L’arredamento poteva variare a seconda della ricchezza del padrone di casa; certo non mancavano torce e candelabri e incensieri (per creare un’atmosfera gradevole e attenuare l’odore della carne alla brace), anfore colme di vino, *hydriai* che contenevano acqua, bassi tavolini (*tràpezai*). Una volta finito di mangiare, gli inservienti sgomberavano la sala dagli avanzi e preparavano tavolini con piatti di dolci a base di miele, oppure pistacchi e noci, il cratere faceva il suo ingresso al centro della sala e qui, oppure in un *dinos* o a volte in uno *stàmnos*, era preparato il vino. Veniva eletto a dadi un simposiarca, cioè un “capo del simposio”, il quale aveva il compito di decidere la proporzione di acqua e vino da mescolare agli ospiti, la quantità di vino da servire o il tipo di brindisi, a volte anche i giochi, in generale le regole che permettevano a tutti di divertirsi senza trascendere. Il vino era bevuto annacquato, perché schietto sarebbe stato troppo forte e avrebbe dato facilmente alla testa, rovinando l’atmosfera gioiosa; a seconda del tipo di uva era opportuno aggiungere del miele oppure altre spezie, spesso anche del formaggio (in alcuni corredi da banchetto sono state trovate grattugie di bronzo). Una volta preparata la bevanda si rendeva omaggio agli dèi: il simposio era un rito a tutti gli effetti poiché il vino era un dono di Dioniso e il dio aveva dato agli uomini anche le indicazioni per poterlo bere senza averne danno; tuttavia era pur sempre una bevanda pericolosa che rischiava di rompere gli equilibri del buon vivere sociale e per questo era necessaria la protezione degli dei. La prima *kýlix* era riempita con poche gocce di vino schietto da offrire a Dioniso, la coppa era fatta passare in senso orario a tutti i partecipanti e ciascuno ne sorbiva solo un sorso e poi libava lasciando cadere delle gocce a terra; quindi si dedicavano altre *kýlikes* a Zeus padre, una agli eroi e una a Zeus *Sotèr* (salvatore) e si concludeva con un canto (“peana”) di buon auspicio.

La sala aveva una struttura particolare: la porta era decentrata per ospitare tutti i letti, e quello all'estrema destra dell'entrata era destinato al padrone di casa; le *klinaï* erano disposte in modo che i convitati fossero a stretto contatto, con le testate che si toccavano quasi a formare un circolo, così che da qualsiasi punto era possibile vedere e ascoltare gli altri. Generalmente in coppia, i simposiasti si incoronavano con ghirlande di edera, rosa, mirto o menta, alcune lunghe ghirlande erano appese alla parete accanto a ceste o strumenti musicali e con altre si incoronavano anche i crateri.

Gli strumenti del simposio

Il cratere (nome greco che deriva dal verbo *kerànnymi*, "mescolare"), il *dinos* o lo *stàmnos* sono i vasi di grandi dimensioni che servono per mescolare il vino annacquato. In **SALA 13** è esposto sul proprio sostegno un *dinos* attico a figure nere (inv. 3785), datato al secondo quarto del VI sec. a.C.; è interessante notare la raffigurazione di una ghirlanda di edera, altra pianta sacra a Dioniso, che corre tutto intorno all'orlo del vaso e che, secondo alcuni studiosi, indicherebbe l'uso di porre ghirlande di foglie o fiori anche attorno ai contenitori di vino nel simposio. I servi attingono con *kýathoi* o *kýketra* (ramaioli) oppure con *oinochòai* e *òlpai*, con le quali mescono il vino ai convitati che hanno in mano larghe coppe (*kýlikes*) oppure *skýphoi*. L'acqua aveva un'importanza fondamentale per il corretto svolgimento del simposio: era conservata in *hydriai* o in *kàlpides*. Le anfore erano spesso presenti all'interno della sala e in esse era contenuto il vino che sarebbe stato diluito nel cratere. L'uso di decorare i vasi potòri con scene di simposio si può dunque facilmente comprendere: la funzione e la decorazione spesso si sovrappongono, per cui è importante analizzare gli episodi via via raffigurati facendo attenzione alla forma del vaso per capirli.

Un protagonista insostituibile

"La voce prende coraggio vicino al cratere", Pindaro, Nemea IX, 49

Il vaso principale in una sala in cui è in corso un simposio è sicuramente quello che contiene il vino da mescolare e gli artisti scelgono spesso di raffigurare riunioni di convitati attorno al vaso collettivo: il cratere è il punto di partenza per la distribuzione e la circolazione del vino, esso unisce il simposio al *kòmos*, quando il bere si concretizza in una gioiosa sfrenatezza. Il cratere può essere di materiale pregiato (uno dei più noti è l'esemplare di bronzo ritrovato in una tomba di Dervèni presso Salonicco, attuale capoluogo della Macedonia greca) oppure in ceramica; la decorazione sfrutta l'ampia superficie e crea opere di grande suggestione. Nella **SALA 11** del II piano del Museo Archeologico troviamo i due crateri più illustri delle Antiche Collezioni e con essi cominciamo un percorso che, attraverso il materiale esposto, ci introdurrà nel simposio perfetto. Il cratere a colonnette tardo-corinzio (inv. 4198) datato tra il 575 e il 500 a.C. raffigura ben quattro *klinaï* con un uomo e una donna distesi su ciascun letto: si tratta di una decorazione a figure nere con un uso del colore bianco per indicare non solo alcuni mobili e vesti ma soprattutto l'incarnato dei personaggi femminili, una consuetudine dell'età arcaica; altri tocchi di vernice paonazza distinguono cuscini e mantelli. Dietro ai convitati "galleggiano" sullo sfondo tre lire: si tratta del codice iconografico usato per indicare che la scena si svolge in un luogo chiuso e gli oggetti sono da intendere come appesi alla parete. Siamo dunque in una sala da simposio e, considerando che il cratere è collocato al centro della sala, possiamo leggere la scena sul vaso come un riflesso di ciò che accade intorno: uomini e donne impegnati a bere e conversare. Le donne del simposio greco sono *etère*, giovani ingaggiate per allietare i convitati concedendosi a loro ma anche intrattenendoli con danze o

canzoni, a volte suonando per loro (ma la professione di musicista o di danzatrice e acrobata spesso si confonde con quella dell'etèra). In una comunità in cui la moglie è confinata in casa, spesso lasciata senza istruzione, destinata a organizzare il buon andamento economico della famiglia e ad allevare le figlie e i bambini piccoli, l'etèra è una donna che – nonostante un lavoro che la società condanna come non eticamente accettabile – è istruita nella letteratura e nella musica, è in grado di confrontarsi con l'uomo anche in campo politico: rimangono nella storia nomi famosi come la compagna di Pèricle Aspàsia (per la quale, tuttavia, non è chiaro se fosse una semplice etèra) oppure Frine, compagna e musa di Policléto. Donne emancipate, dunque, che nel simposio si guadagnano gli apprezzamenti dei convitati, suscitando spesso amori impossibili. Nella stessa **SALA 11** vediamo la *kýlix* (inv. 91167) datata 580 – 570 a.C., opera del Pittore di Falmouth e detta “dei comasti”. Una scena dipinta a figure nere presenta tre personaggi in atto di ballare: uno di loro ha in mano un corno potorio, utilizzato per il vino e spesso in mano a Diòniso come vaso “rituale” (questo particolare chiarisce che si tratta di un *kòmos*). Il *kòmos* è il momento in cui, quando già più di un cratere è stato vuotato nelle coppe dei simposiasti, si crea una sorta di corteo che danza e canta attorno al cratere: a volte i comasti creano scompiglio non solo nella casa che li ospita ma anche fuori, per strada, dove si lanciano spesso alla ricerca della casa dell'amato o dell'amata, sperando di trarre dal vino il coraggio necessario per riconquistarli. Il Cratere François (inv. 4209) campeggia al centro della **SALA 11**: l'opera del vasaio *Ergòtimos* e del pittore *Kleitias* (datata intorno al 570 a.C.) può essere ammirata solo girando intorno alla sua circonferenza e seguendo le tante storie raffigurate sulla superficie. Le didascalie, scelte opportunamente dall'artista per indicare non solo i personaggi ma anche alcuni oggetti, chiariscono gli episodi mitici selezionati per decorare questo vaso da simposio. Le decorazioni del cratere si articolano tutte su due lati, tranne quella centrale e le scene del piede: le nozze di Pelèo e Tèti, infatti, con il corteo di divinità che giunge a rendere omaggio ai due sposi, sono ritratte su una fascia che abbraccia il punto di maggior espansione del vaso, mentre Pigmèi e Gru si rincorrono tutt'intorno al piede. Il vaso stesso, in quanto cratere, è immerso nella realtà del simposio e, in quanto simbolo in se stesso, è scelto per viaggiare dalla Grecia all'Etruria e infine per accompagnare l'illustre proprietario nella tomba. Tuttavia le scene che riguardano più direttamente il tema del simposio sono tre: la figura di Diòniso in visita a Pelèo e Tèti, la scena del rientro di Efèsto sull'Olimpo (sul lato B del vaso, sotto il fregio con le nozze divine) e infine la lotta fra Centauri e Lapiti (sul lato B al di sotto della decorazione dell'orlo).

Lo sguardo di Dioniso

Il dio del vino, figlio di Zeus e della mortale Semèle, non è quasi mai raffigurato in qualità di simposiasta (ma vedi l'*òlpe* inv. 3816 e l'*ànfora* inv. 3812, ambedue in **SALA 13**); per lo più lo troviamo in compagnia di satiri e mènadi, il suo corteggio fatto di personaggi semiferini o di donne dall'atteggiamento sfrenato. In **SALA 13** troviamo su di un'anfora (inv. 3826) a figure nere la scena più tipica del dio tra i satiri. Un *kàntharos* o un corno potorio sono i suoi attributi più diffusi, la veste lunga, la barba e spesso una corona di edera completano il personaggio che dona il vino agli uomini e ne regola la coltivazione e la lavorazione. È Diòniso, in una commedia di Eubùlo, a dettare le norme del giusto bere, consigliando il numero di crateri da vuotare durante il simposio. Diòniso è anche tra i pochi personaggi a essere raffigurati con il volto di prospetto. Il fatto di abbandonare la più consueta raffigurazione di profilo indica una volontà precisa: lo sguardo di Diòniso è quasi ipnotico, il dio del vino si identifica con il liquido scuro ed entra nel profondo dell'animo di chi lo “assaggia”. Il ritratto di prospetto è legato a quelle divinità che più di altre portano all'invasamento e alla perdita di controllo (altri rari esempi sono alcune Ninfe o Muse). Sul vaso François Diòniso partecipa ai festeggiamenti delle nozze con un dono che

trasporta sulle spalle, è un'anfora vinaria naturalmente e, piegato sotto il peso del suo regalo, il dio si volta verso di noi e il suo volto perde un poco di quella bellezza ideale olimpica, caricandosi di una leggera inquietudine con gli occhi sbarrati sulla lunga barba. Su un'anfora frammentaria esposta in **SALA 13** (inv. 141802) l'effetto ipnotico dello sguardo di Dioniso è ancora più evidente: l'anfora a collo distinto, datata alla fine del VI sec. a.C., fa parte di una produzione caratteristica degli ultimi anni della tecnica a figure nere; si tratta infatti di un'anfora "a occhioni" (nella stessa SALA troviamo alcune *kýlikes* con la decorazione incorniciata da due grandi occhi). In questo caso, perciò, la maschera dionisiaca risulta quasi duplicata nei due occhi che la accompagnano e lo sguardo moltiplicato crea ancora di più quel senso di straniamento che gli antichi greci associavano al vino e al dio che lo aveva inventato.

Gli occhi della Gòrgone

La decorazione "a occhioni" ci introduce in un altro aspetto del simposio, scaramantico ma importante. Nel portare la *kýlix* alle labbra il simposiasta distoglie lo sguardo dagli altri convitati e per qualche momento è esposto agli eventuali attacchi di chi lo circonda: il gesto di bere, tuttavia, fa sì che gli occhi dipinti sull'esterno della coppa "controllino" chi gli sta davanti, creando una sorta di maschera apotropaica che allontana i pericoli di un tradimento. Alcuni studiosi hanno stabilito una relazione molto stretta tra gli occhi sbarrati delle coppe e alcune immagini della gorgone Medusa: lo sguardo del mostro ucciso da Persèo ha il potere di pietrificare e la testa tagliata, con gli occhi sbarrati e la lingua che pende tra le zanne, diventa l'emblema che la stessa Athena si appunta sulla sua egida. Lo sguardo può pietrificare il nemico o allontanare il malintenzionato, lo stesso motivo spinge alcuni ceramografi a decorare l'interno delle *kýlikes* con un *Gorgòneion* (il volto di Medusa). Un esempio caratteristico è nell'interno della *kýlix* "a occhioni" in **SALA 13** (Inv. 3895): chi beve dalla coppa trova sul fondo del vino, che gli sta dando piacere, un simbolo che lo trattiene dal superare i limiti. Il volto della Gòrgone è un monito che dissuade dal lasciarsi andare al bere sfrenato che può scatenare liti furibonde: in effetti una delle versioni del mito racconta che il mostro si presentava ad atterrare il re Polidètte nel bel mezzo dei suoi banchetti.

L'inganno del dio

La scena del ritorno di Efèsto sull'Olimpo riprodotta sul cratere François e su una *kýlix* in **SALA 13** (inv. 3900) è il momento conclusivo di un curioso episodio mitico: la madre degli dèi, Hera, in un accesso di rabbia per la bruttezza del figlio Efèsto, scaglia il bimbo giù dall'Olimpo e il piccolo cade in acqua e viene allevato dalle ninfe figlie di Oceano. Una volta cresciuto, apprese le arti della metallurgia, Efèsto fa trovare alla madre un trono d'oro e Hera si siede ignara del tranello in agguato; il trono infatti possiede degli invisibili lacci impossibili da sciogliere e Hera rimane prigioniera senza potersi più muovere. Efèsto non intende liberare la madre che lo ha rifiutato e reso zoppo, ma Dioniso interviene e cerca di convincerlo dandogli del dolce vino che a poco a poco lo inebria rendendolo più malleabile: la scena ritratta sui vasi è l'esito positivo della vicenda, quando Efèsto si lascia convincere e rientra nell'Olimpo a cavallo di un asino – animale particolarmente legato a Dioniso – in mezzo a un corteo di satiri fra urla e risate. Hera accoglie il figlio nuovamente nella famiglia divina e così, da ingannatore, Efèsto risulta ingannato e piegato dal dono di Dioniso. Sul cratere François è evidente il corteggio di satiri in preda al vino. Sulla *kýlix*, datata 530-520 a.C., al lato A con il ritorno di Efèsto corrisponde un lato B con satiri vendemmianti: il vino dona piacere, ma il potere di Dioniso e della sua bevanda può essere pericolosamente fuorviante.

Le norme del simposio e i pericoli del vino

La lotta tra Centauri e Lapiti alle nozze di Ippodamia e Piritoo è un episodio direttamente legato all'uso di bere con moderazione il vino annacquato: il mito racconta che i Centauri, esseri semiferini per metà uomini e per metà cavalli, abituati a vivere fra le montagne e a nutrirsi di animali selvatici e latte di capra, invitati al banchetto di nozze del lapita Piritoo assaggiano il vino. Essendo selvaggi e non civilizzati essi non conoscono le regole di Dioniso, non sanno che il vino non va bevuto puro e il passaggio dal latte di capra è troppo brusco per loro; si ubriacano velocemente e aggrediscono le donne dei Lapiti: ne scaturisce uno scontro feroce che si risolve a favore di Piritoo e dei suoi compagni, fra i quali è l'amico Tesèo. Fra i vasi del Museo Archeologico questa scena si ripete non solo sul vaso François, ma anche su un cratere a figure rosse in **SALA 14** (Inv. 3997): eponimo del Pittore di Firenze, il vaso è datato 470- 460 a.C. e raffigura un momento di lotta concitata. L'inciviltà dei Centauri, già evidente nell'ubriachezza aggressiva e sfrenata, è sottolineata dal tipo di combattimento che ingaggiano contro i Lapiti; i Centauri infatti utilizzano tavoli e vasi oppure grossi massi, armi non convenzionali e anzi, in qualche caso, gli strumenti stessi del banchetto che vengono snaturati da chi – lontano dalla civiltà – non ne comprende il senso. Il cattivo rapporto dei Centauri con il vino è ribadito in un episodio della saga di Eracle raffigurato su un'anfora a figure nere (Inv. 3812) in **SALA 13**: Eracle, diretto in Acàia (regione del Peloponnèso) verso il monte Erimànto alla ricerca del cinghiale da abbattere, giunge nella caverna di *Phòlos*, un centauro che, pur vivendo tra le montagne e nutrendosi di selvaggina, ha compreso il potere devastante del vino e ne tiene un *pithos* nascosto e coperto nello suo antro. Eracle vorrebbe essere accolto da ospite e attingere al vino del padrone di casa, ma il centauro è restio, non vuole rischiare di attirare i suoi compagni più selvatici. Alla fine cede: la scena che vediamo colloca in un'ambientazione agreste i due convitati che utilizzano un *kàntharos* e un corno potorio, come in una tipica sala da banchetto; il coperchio del *pithos* è già tolto ma un quadro così piacevole prelude alla tragedia inevitabile. L'episodio mitico si conclude infatti con l'arrivo dei Centauri inebriati e resi folli dall'odore del vino, Eracle ingaggia uno scontro in cui ha la meglio ma a scapito dello stesso *Phòlos*, coinvolto suo malgrado nella furia dell'eroe.

La musica del simposio

Sono numerose le scene di simposio in cui compaiono suonatori di *aulòs* (una sorta di flauto a due canne) o di lira, ad allietare i convitati; a volte basta lo strumento appeso alle spalle dei simposiasti a evocare la fondamentale presenza della musica. Fin dalle prime testimonianze letterarie datate al VII sec. a.C. è chiaro che durante il simposio la musica forniva un dolce ritmo ai brindisi, ai canti e alle poesie recitate (*skòlion* è il canto conviviale): la lirica da banchetto nasce come genere letterario, adottato da Alcèo, Anacreònte, Archiloco, Stesicoro e dai numerosi poeti di cui spesso abbiamo solo sparsi frammenti. I temi delle loro poesie spaziano dalla politica all'amore, dal senso della vita ai feroci scherzi tra rivali; in ogni caso è chiaro, dai riferimenti diretti, che la maggior parte delle poesie vanno intese come pronunciate davanti a un gruppo di simposiasti, e sono accompagnate da un sottofondo musicale, con uno strumento che può variare a seconda del tipo di composizione poetica. Sui vasi l'identità dei suonatori non è chiara: spesso, soprattutto in età arcaica e classica, si tratta delle stesse etère oppure di giovani inservienti che si improvvisano musicisti: in età ellenistica invece si diffonde l'uso di ingaggiare delle compagnie di musicisti e acrobati per allietare le serate. Nelle raffigurazioni vascolari è statisticamente più diffuso l'*aulòs*, strumento che permette maggiore rilassatezza rispetto alla lira – adatta ad accompagnare canti di argomento elevato – e meno sfrenatezza

rispetto agli strumenti a percussione: nel tondo interno di una *kýlix* a figure rosse (inv. 3946) in **SALA 14** un simposiasta afferra la lira che gli porge un giovane servo. La scena sembra quasi un momento isolato dal contesto più ampio del banchetto che si svolge sul lato esterno della coppa: quattro *klinai* e un giovane che serve i convitati, tutti uomini sia maturi che efèbi. Era inoltre abitudine che i convitati si cimentassero in composizioni improvvisate o in dotte citazioni: su un'altra *kýlix* a figure rosse (inv. 3949), nella stessa **SALA 14**, lo spazio del tondo interno è interamente dedicato alla figura di un simposiasta in atto di cantare. La coppa dipinta dal Pittore di *Brýgos*, importante ceramografo del primo quarto del V sec. a.C., presenta un giovane semisdraiato con il caratteristico gesto della testa reclinata all'indietro, che indica l'intensità del canto; dalla bocca escono alcune parole "*p(h)ile kai...*" (ama e...), molto probabilmente le prime di un canto d'amore, tema diffuso nei simposi. La ghirlanda che gli cinge la testa lo indica chiaramente come partecipante a un convito, il ramoscello che ha in mano è quello che i presenti si passavano per decidere il turno di chi avrebbe cantato, i calzari e il bastone sono depositi sotto la *kline*; infine, alla parete è appeso un cesto, il recipiente portavivande che a volte i partecipanti portavano da casa, l'ospite in questo caso offriva solo il vino. La musica esce dalla sala da banchetto e si riversa nelle strade insieme ai cortei dei convitati ormai ebbri: nelle scene di *kòmos* si vedono personaggi che danzano spesso accompagnati da flautisti o suonatori di lira. È il caso della *pelike* datata 490 – 480 a.C. (inv. 76895) attribuita al Pittore dell'Angelo Volante e ritrovata a Chiusi: sul lato principale un suonatore di lira cammina in precario equilibrio, con la testa all'indietro, preceduto da una donna che suona un *aulòs*; sul lato B l'efèbo ritratto con due vasi pitori, uno *skýphos* e un' *oinochòe*, chiarisce che si tratta probabilmente di un corteo formato attorno al cratere di un simposio. Un'altra scena interessante si osserva sul cratere a figure rosse (inv. 4023) che presenta quattro figure: a sinistra un uomo che si volta verso destra a guardare lo strano corteo formato da due uomini e una donna in cammino verso destra, la donna suona l'*aulòs* mentre i suoi compagni hanno in mano degli *skýphoi* e così il terzetto è facilmente identificabile come appena uscito da una sala da simposio.

Ho pais kalòs

Su molte *kýlikes* leggiamo iscrizioni che forniscono indicazioni relative alla scena rappresentata, oppure frasi che escono dalla bocca dei personaggi raffigurati (famosa è la coppa con un simposiasta che pronuncia i versi iniziali di un componimento di Saffo), oppure si tratta di esclamazioni che non hanno nulla a che vedere con l'episodio ritratto. Vi sono ceramografi, infatti, che tracciano sulle loro opere chiari apprezzamenti per la bellezza di alcuni giovani, forse efèbi noti nell'Atene del tempo: il nome del ragazzo è associato all'aggettivo *kalòs* che ne indica la bellezza fisica e morale. La decorazione di una coppa (inv. 3922) nella **SALA 14** (è esposta in una vetrina a parete e il tondo interno è visibile dalla **SALA 4**) non lascia dubbi: il pittore è *Douris*, famoso ceramografo del primo quarto del V sec. a.C., che rappresenta sulla superficie esterna una scena di banchetto, con sei convitati disposti su *klinai*. Sono sdraiati ognuno su di un letto e sorprende vedere che tra di loro vi è un orientale dal caratteristico copricapo; i banchettanti sono serviti da un giovane, alla parete alcuni vasi appesi sottolineano l'atmosfera del simposio e, quasi discosto dai compagni, nel tondo interno della coppa è raffigurato un solitario simposiasta che ha posato sul tavolo dinanzi a sé la corona di edera. Accanto al giovane si legge "*ho pàis kalòs*" (il ragazzo bello), un'esclamazione che si ritrova su *kýlikes* di altri artefici (vedi anche il tondo di *kýlix* inv. 3909, ma in un contesto diverso), spesso accompagnata da un nome proprio, ad esempio *Lèagros* oppure, sulla *kýlix* di *Òltos* (inv. 3923) sempre in **SALA 14**, *Memnòn* o ancora *Timòxenos* (ànfora nolana inv. 4017). Talvolta, se l'efèbo divenne poi una figura storica

nell'Atene del tempo, l'acclamazione aiuta a datare il vaso, calcolando l'epoca della giovinezza del personaggio.

L'amore e il simposio

Il tema dell'amore è forse tra i più diffusi sia nella lirica arcaica che tra gli epigrammi di età ellenistica raccolti nella c.d. Antologia Palatina; non a caso è in un Simposio che Platone colloca la variopinta compagnia protagonista di uno dei dialoghi più famosi in cui si affrontano le tante facce dell'amore. Dai famosi versi di Saffo (VII sec. a.C.) alle elegie di Teògnide (VI sec. a.C.) passando per molti altri autori che affrontano gli argomenti più vari nelle loro poesie, per tutti l'amore è un sentimento che ispira emozioni profonde e il simposio è l'occasione per esprimerle, complice il dono di Dioniso che scioglie le lingue e induce ad abbandonarsi alle proprie emozioni. Nel libro V dell'Antologia Palatina sono riunite le poesie erotiche che spaziano dall'amore per l'etèra appena vista danzare, a quello dell'amante di sempre, all'amore per un ragazzino incontrato per caso al mercato; il libro XII è dedicato invece esclusivamente all'amore omosessuale e ancora una volta il simposio è il luogo eletto per le schermaglie fra amanti. Sui vasi a figure rosse della **SALA 14** non si trovano riferimenti espliciti o scene erotiche ma i gruppi di satiri e menadi spesso fanno riferimento alla sfrenatezza del vino, oppure, come nel caso dello *skýphos* (inv. 4228) del Pittore di Lewis (450 a.C.), una scena di *kòmos* (lato B) chiarisce il contesto della decorazione del lato principale: una scena di inseguimento amoroso. I protagonisti del *kòmos* sono solitamente i simposiasti che, allontanatisi dalla sala del banchetto, ormai ebbri di vino si lanciano in festosi cortei notturni, oppure rimangono a danzare e cantare attorno al cratere. Intensa è la scena di simposio ritratta su di una *kýlix* (inv. V48) a figure rosse del sensibile *Douris*: l'artista raffigura infatti una tipica situazione in una sala da simposio con quattro *klinai* dai ricchi cuscini, i bassi tavolini sui quali sono appoggiate alcune coppe, le scarpe lasciate sotto i letti insieme ad alcune ceste che dovevano contenere i cibi. I partecipanti al simposio sono quattro coppie di uomini maturi, serviti da due giovani ragazzi posti simmetricamente nel fregio circolare della superficie esterna della *kýlix*: l'artista ha scelto di cogliere in maniera pudica alcuni gesti affettuosi tra i banchettanti o tra questi e i giovani inservienti, regalandoci un tocco di spontaneità inserito in una composizione quasi geometrica.

Il gioco nel simposio

Tra i tanti giochi che i invitati organizzano per trascorrere la serata quello del *kòttabos* è tra i più raffigurati sulle coppe a figure rosse e anche sulla *kýlix* di *Douris* (inv. 3922) – analizzata in precedenza – uno dei simposiasti, quello orientale, è ritratto in un momento del gioco. La pratica del *kòttabos* si annoverava, per i Greci, fra le grandi scoperte dell'umanità ed era sentita e tramandata come una scoperta dei Sîculi. Il termine *kòttabos*, infatti, appare come la resa greca di una parola non greca: *guttus* che diventa *kott-* e *-abos*, un suffisso non greco. Il gioco è testimoniato tra il VI e il III sec. a.C., ed è noto in due versioni: il tipo classico (*kòttabos kataktòs*) che prevedeva il lancio del residuo di vino contro la *plàstinx*, il piattello più alto posto in equilibrio precario in cima alla *rhàbdos kottabikè* (un'asta in bronzo), in modo che cadesse sul *mànes*, il piattello più in basso, producendo rumore. Una variante è il *kòttabos en lekànei*, in cui si lanciava il vino contro piccoli vasi che galleggiavano in un recipiente (la *lekanis*): chi colpiva di più vinceva di più. Nel *kòttabos* l'abilità del giocatore sta nella mira e nella sicurezza del gesto, qualità difficili da mantenere nel bel mezzo di un simposio. Nella *kýlix* di *Douris* è il personaggio vestito all'orientale che tiene in mano la *kýlix* reggendola per un'ansa e appoggiandola con la base al polso, poco distante davanti a lui è l'asta in bronzo con il

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

piattello che deve essere colpito. Il *kòttabos* serviva a dedicare all'amato l'attenzione, il brindisi, l'invito, ma anche a prevedere la risposta della persona amata il cui nome di solito viene annunciato prima del lancio. Era una sorta di m'ama non m'ama, la trasposizione in ambito amoroso di qualche interrogazione oracolare di tradizione religiosa sicula.

Il piacere del simposio

Le decorazioni vascolari rappresentano per lo più il simposio attico ma le fonti letterarie spesso confrontano le sfrenatezze ateniesi con la severità dei *syssitia*, i pasti comuni consumati a Sparta. Anche nella città laconica, tuttavia, rimane costante uno dei principi fondamentali del simposio: lo stare insieme e il condividere un'esperienza, che ha la funzione di cementare le amicizie e il senso di appartenenza ad una comunità. Ad Atene il simposio può servire anche a sfogare alcune tensioni sociali e soprattutto diviene un luogo di scambio che ispira composizioni poetiche e riflessioni politiche.

"Non ci si reca a un simposio presentandosi come un vaso da riempire ma per discorrere seriamente e per scherzare, per ascoltare e per esprimere considerazioni su quegli argomenti che vengono proposti, visto che i convenuti devono trarre piacere dal conversare fra loro." (Talete in Plutarco, "Simposio dei Sette Sapienti", II 147 e).

Bibliografia generale di riferimento

- J.M. DENTZER, *Le motif du banquet couché dans le Proche-Orient et le monde grec du 7eme au 4eme siècle av. J.C.*, Paris-Rome, 1982
M. VETTA, *Poesia e simposio nella Grecia antica: guida storica e critica*, Laterza 1983
H. KELSEN, *L'amor platonico*, Bologna, Il Mulino, 1985
F. LISSARRAGUE, *L'immaginario del simposio greco*, Laterza 1989
O. MURRAY, *Symptica: a symposium on the Symposium*, Oxford 1990
C. CALAME, *I Greci e l'Eros, simboli, pratiche e luoghi*, Bari, Editori Laterza 1992
R. NISTRÌ, *L'eros Platonico*, Scorpione Editrice Taranto 1992
F. BONI, *La pederastia nell'antica Grecia*, Fabio Croce Editore, 2002
R. VATTUONE, *Il mostro e il sapiente. Studi sull'erotica greca*, Pàtron Editore Bologna 2004

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Il rito funerario in Grecia nelle decorazioni vascolari del Museo Archeologico di Firenze

“All'alba tu, Agamennone, signore di popoli, da' ordine che portino legna e preparino quanto è necessario ad un morto perché possa discendere nell'ombra nebbiosa e il fuoco indomabile rapidamente lo bruci e dissolva”

Omero, Iliade libro XXIII, vv. 50-51

Il rito funerario in Grecia conosce forme diverse nel corso dei secoli, con caratteristiche legate a volte a tradizioni locali. Nella lettura dei poemi omerici, in particolare dell'Iliade, sono descritte grandiose cerimonie funebri, con il morto splendidamente abbigliato e adagiato su una pira, con offerte a lui dedicate, talvolta anche cruento, con canti e giochi di abilità e destrezza e imponenti banchetti organizzati per meglio rendere omaggio al personaggio illustre. La maggior parte dei vasi e degli oggetti che riempiono le sale dei musei archeologici del mondo occidentale deriva da scavi di tombe di cui costituiscono i corredi funebri: l'analisi dei contesti, unitamente al confronto con le testimonianze letterarie della poesia epica o lirica, con i testi epigrafici di leggi specifiche e alcuni lessici sia greci che romani, ha permesso di delineare gli usi e costumi dei diversi centri greci così come si evolsero nel corso dei secoli.

I corredi funerari

Le trasformazioni dell'aspetto esteriore della tomba si accompagnano ai cambiamenti nell'uso degli oggetti da deporre accanto al defunto e naturalmente al tipo di sepoltura: i riti più antichi sembrano aver privilegiato la cremazione, mentre in età classica si diffonde in Grecia la pratica dell'inumazione e nel IV sec. a.C. è difficile individuare una scelta prevalente. L'esistenza del corredo funerario è connaturata all'idea stessa di sepoltura: accanto al defunto si depongono alcuni oggetti che, più che svolgere una funzione pratica per un ipotetico utilizzo nella vita oltre la morte, servono al momento del rito per indicare chiaramente a chi vi partecipa l'identità del morto, il suo ruolo nella società. Durante il rito della sepoltura i parenti riuniti attorno alla tomba vi depongono alcuni oggetti e, a volte, ne raccolgono altri in una fossa poco lontano, dedicandoli al defunto: nel corso dei secoli si assiste a una diminuzione del materiale tombale a favore di quello della fossa per offerte (nota nella letteratura archeologica con il termine tedesco *Opferrinnen*). Nell'VIII sec. a.C. c'è una maggiore attenzione al corredo rispetto alla parte visibile della tomba, mentre tra il VII e il VI sec. a.C. prende il sopravvento l'aspetto monumentale della tomba a scapito, così sembra, della ricchezza degli oggetti depositi insieme al morto, mantenendo invece piuttosto elevata la qualità dei vasi delle *“Opferrinnen”*; in età classica la stele funeraria diventa un manifesto della vita del morto, non solo con epitaffi toccanti ma con le immagini stesse che raffigurano il cittadino probò e la donna esempio di specchiata virtù. Le leggi suntuarie intervengono di tanto in tanto a limitare ostentazioni e sprechi e quelle più note rimangono le leggi soloniane (VI sec. a.C.), riprese dalla legge *Ioullis* nel V sec. a.C. e poi da un altro decreto nel IV sec. a.C.: l'interesse del legislatore è volto non solo a un aspetto morale del costume ma anche e soprattutto a norme igieniche, limitando alcuni usi tradizionali che, tenendo aperta la casa alle visite al defunto, esponevano parenti e amici a contaminazioni pericolose. Pur nella molteplicità di casi specifici e nelle tante trasformazioni rituali, la tipologia dei vasi dedicati al defunto presenta nella stragrande maggioranza vasi da banchetto, vasi potòri o piatti per offerte di cibo, contenitori per vino o acqua, strumenti tipici della riunione conviviale. Il banchetto funebre costituiva infatti un uso imprescindibile del rito funerario di qualsiasi epoca: nelle necropoli ateniesi sono stati ritrovati interi servizi da tavola, in Argòlide (regione nordorientale del Peloponnèso) il vaso potorio è deposto accanto alla testa del

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

defunto in alcune tombe a inumazione, a Sindos (nella Macedonia greca) fanno parte del corredo vere e proprie riproduzioni fittili, miniaturistiche, di banchettanti. Le fasi salienti del funerale prevedono infatti che parenti e amici si riuniscano attorno alla salma del defunto esposto al compianto (*pròthesis*) e quindi la accompagnino (*ekphorà*) fino al luogo della sepoltura (*entophé*), dopodiché modi e tempi dell'inumazione e del lutto possono variare a seconda dei luoghi e delle epoche, ma il banchetto rimane il costante epilogo della riunione funebre e serve a cementare l'unione dei partecipanti, ribadendo il proprio ruolo all'interno della comunità della *pòlis* e omaggiando quello del morto.

Un percorso tematico nella ricostruzione del rito funebre in Grecia, e specialmente in Attica, attraverso i corredi funerari, quindi, si interseca inevitabilmente con quello del **banchetto**.

L'età geometrica (X – VIII sec. a.C.)

Nella **SALA 10** del Museo Archeologico di Firenze, accanto agli esemplari più significativi dell'arte ròdia e cipriota, sono riuniti alcuni vasi di età geometrica provenienti dalla Grecia. Si tratta di materiale delle **Antiche Collezioni** e spesso non è indicato il contesto di origine, in ogni caso rappresentano un'esemplificazione dello stile e delle forme più diffuse in quest'epoca in Grecia.

Per quel che riguarda il rito funerario, sono attestate sia pratiche di inumazione che di incinerazione e le fasi salienti del rito sono riprodotte sui vasi che venivano posti sulle tombe a indicare la presenza del morto: si tratta di vasi dalle dimensioni imponenti (alcuni superano il metro e mezzo di altezza) e dalla decorazione caratteristica in linee spezzate che secondo alcuni costituirebbero eco di originari vasi in vimini intrecciati, un tempo usati come contenitori delle salme da inumare, ma che hanno ispirato agli studiosi il nome del periodo storico. L'anfora (inv. 4283) della Beozia (regione della Grecia centrale) è datata al primo periodo geometrico (IX – VIII sec. a.C.) e rispecchia l'uso dell'epoca di utilizzare soprattutto crateri e anfore, rispettivamente vasi da vino o da acqua, come segnacoli funerari (*sèmata*) per tombe rispettivamente maschili o femminili. Secondo alcuni studiosi la funzione del fondo forato di molti di questi vasi sarebbe legata all'uso di ricevere offerte liquide, introdotte nel vaso in modo da raggiungere direttamente il terreno della sepoltura. La decorazione di questi *sèmata* attinge a un repertorio comune e riflette ciò che leggiamo in passi dei poemi epici in cui il defunto è esposto al compianto, trasportato in processione verso il luogo della sepoltura, deposto su una pira per la cremazione rituale e infine preparato per la tumulazione. Attorno alla tomba sono organizzati giochi di destrezza e di forza in onore del defunto, che servono, al pari del banchetto, a rafforzare il ruolo e la predominanza dei vari clan di fronte alla comunità riunita. Le scene dei vasi scelti come segnacoli funerari riportano le fasi del rito e spesso si soffermano sulle corse con i carri e i premi dei giochi, anch'essi parte integrante del corredo funebre ma sottratti all'oblio della tomba. La decorazione di uno dei frammenti esposti nella **SALA 10** (inv. 86415) indica chiaramente la funzione del vaso di cui faceva parte: si riconoscono infatti alcune figure femminili in atto di portarsi le mani alla testa, sono le *prèfiche*, immancabili in una processione funebre. Questi riti richiedevano un dispendio di risorse che solo in pochi si potevano permettere: è stato infatti notato che molto probabilmente erano destinati alle famiglie più agiate, che potevano coinvolgere un maggior numero di persone, tra parenti e affiliati.

L'età arcaica (fine VII – inizi V sec. a.C.)

Il materiale esposto è solo in parte riconducibile all'età detta "Orientalizzante", nome derivato dalle influenze artistiche e culturali che giungono in Grecia dal mondo orientale. In quest'epoca anche i costumi funerari conoscono un cambiamento che li avvicina agli imponenti monumenti dell'Anatolia e si costruiscono tumuli di terra che raggruppano più sepolture; i corredi si arricchiscono di oggetti in oro e avorio, con decorazioni che attingono al repertorio assiro o fenicio. Le tombe principesche costellano con le loro colline artificiali le pianure della Grecia e giungono in Etruria, in cui avranno però un'evoluzione diversa. In Grecia i tumuli orientalizzanti lasciano a poco a poco lo spazio ai recinti (*periboloi*) che hanno la stessa funzione di racchiudere le tombe di una stessa famiglia, segnalando uno spazio eminente all'interno della necropoli.

Nella **SALA 11** il Cratere François (inv. 4209) campeggia al centro dello spazio espositivo per essere meglio osservato ripercorrendo i tanti episodi mitici che lo decorano. Si tratta di un importante esempio di arte greca arcaica indirizzata al mercato etrusco: il vaso è datato al 570 a.C. e su di esso possiamo leggere i miti che meglio rappresentano l'aristocrazia ateniese dell'epoca. Nell'ambito del nostro percorso sulle tracce dei riti funerari greci, la scena di corsa con i carri sul lato principale, al di sotto della decorazione dell'orlo con la caccia al cinghiale calidonio, si riferisce ai giochi organizzati da Achille in onore di Patroclo. Sotto alle pance dei cavalli si notano i vasi destinati come premi ai vincitori. In questa età arcaica, nel VI sec. a.C., la classe aristocratica si identifica ancora con gli eroi delle grandi saghe epiche e il rito funebre, che sta cambiando, rimane a volte legato a tradizioni più antiche delle sepolture eroiche. Nella stessa **SALA 11**, su un'anfora tirrenica datata tra il 560 e il 550 a.C. (inv. 3773), tra alcune scene che si riferiscono alla sorte di un guerriero aristocratico, vediamo l'immagine di un gruppo di spettatori a una corsa con carri: il contesto mitico è sempre lo stesso e il codice iconografico indica che si tratta di una corsa famosa, quella organizzata da Achille per Patroclo. Un interessante particolare si nota alle spalle degli spettatori dove l'artista ha collocato un enorme tripode che raggiunge in altezza lo scalino più alto della gradinata: anche in questa versione della corsa con i carri viene indicato uno degli ambiti premi. Un'altra immagine funebre, che nel Cratere François occupa lo spazio metopale delle anse, è il trasporto della salma di Achille da parte di Aiace. Le fonti letterarie ricordano, soprattutto durante la guerra del Peloponneso, l'uso di cremare i cadaveri direttamente sul campo di battaglia, ma il mito più arcaico racconta del rispetto tributato alla salma di Achille, sottratto dal compagno alla furia troiana e riportato nel campo acheo per essere sepolto secondo il rito. Anche il tondo interno della *kýlix* tipo Siana datata al 560 a.C. (inv. 3893) è decorato con la stessa scena, mentre all'esterno della coppa una scena di palestra collega l'addestramento dei giovani efèbi con un esempio di *pìetas* che si conviene ai rappresentanti delle famiglie più in vista della *pòlis*.

I monumenti funerari del VI sec. a.C.

Il passaggio dal tumulo orientalizzante alle tombe monumentali è segnato in Grecia dall'uso di sculture che si sostituiscono idealmente ai grandi vasi di età geometrica. Si tratta di ragazzi (*koùroi*) e ragazze (*kòrai*) che raffigurano il morto in una bellezza idealizzata, spesso con un'iscrizione che ne identifica il patronimico o l'appartenenza a una circoscrizione territoriale. Nella **SALA 12** sono esposti gli esemplari più significativi di scultura greca presenti nel Museo Archeologico: l'"Apollo" (inv. 99042) e "Apollino" (inv. 99043) Milani, il cui nome è legato a una non corretta identificazione al momento della scoperta e alle circostanze che li hanno portati a Firenze, acquisiti a Osimo (Ancona) da Luigi Adriano Milani, primo

direttore del **Museo fiorentino**. Le due statue sono in effetti da intendersi come *sèmata* funerari datati nella seconda metà del VI sec. a.C., mentre il leone in marmo (inv. 13832) esposto insieme a loro è datato nel V sec. a.C. e testimonia dell'uso di ornare i *periboloi* (recinti funerari) delle famiglie più in vista con statue in marmo che riproducessero animali simbolici cui affidare la difesa delle spoglie del morto o lo spirito stesso del defunto (è questo il caso, a esempio, di statue di arpie o sirene). Naturalmente le statue raffiguranti giovani nel fiore degli anni non erano esclusivamente decorazioni funerarie. Le più importanti botteghe afferenti alle diverse scuole di scultura distribuite sul territorio greco dovevano infatti fronteggiare richieste di vario genere: segnacoli tombali ma anche dediche presso importanti santuari.

Le stele funerarie del V sec. a.C.

Nel corso del VI sec. a.C. e ancora di più nel V sec. si diffonde l'uso di porre stele a rilievo con immagini idealizzate del defunto, in modo da raffigurare il probò cittadino o la moglie o madre di specchiata virtù; le iscrizioni identificano il morto e ne tessono le lodi, spesso in versi, il coronamento della stele è invece decorato con statue o modanature architettoniche. Le leggi suntuarie ad Atene alla metà del V sec. a.C. limitano fortemente l'uso di stele decorate, mentre le sfortunate sorti della Guerra del Peloponneso (431-404 a.C.) rendono necessario un ampliamento del *Demòsion Sèma*, cioè la necropoli destinata alla sepoltura dei cittadini con i soldi pubblici e quindi dedicata ai morti sul campo e ai funerali di Stato. I corredi funerari di V sec. a.C. si concentrano soprattutto nelle fosse per l'offerta poste accanto alla tomba e comprendono anche resti di animali, sacrificati per l'occasione: i testi delle leggi funerarie danno disposizioni precise affinché si riduca il più possibile il pericolo di contaminazione e le norme igieniche si sommano alle tradizioni religiose che richiedevano la presenza costante di acqua per purificare il corpo del defunto. Il banchetto funebre è organizzato nella casa del morto e i riti si ripetono il terzo giorno dopo la morte e poi il nono, ma lo Stato restringe ai parenti più prossimi la possibilità di partecipare ai riti commemorativi. Sui vasi è rappresentata la fase più emotivamente coinvolgente del compianto funebre, ma la decorazione vascolare abbandona a poco a poco i temi cari alla tradizione aristocratica e si concentra sulla nuova articolazione sociale della *pòlis*: il cittadino è un *oplita* in armi che combatte per la difesa della propria famiglia e dell'intera comunità riconoscendosi come parte di un meccanismo sociale che cerca di azzerare i privilegi delle famiglie più antiche. Anche quando si raffigurano gli scontri tra **guerrieri** o la partenza del soldato per una guerra che forse non lo riporterà indietro, piuttosto che l'identificazione con i grandi eroi dell'epica si preferisce riprodurre scene tipiche in cui ciascuno possa riconoscersi. Non più Ettore o Achille, ma l'*oplita* che parte per la battaglia e muore in difesa della patria. Allo stesso modo si moltiplicano scene che riguardano riti di iniziazione religiosa e la popolazione si rivolge sempre più spesso a quelle divinità che possano garantire la fine degli affanni terreni e una vita oltre la morte.

Le *lèkythoi* a fondo bianco

Vi è una classe di materiali che si distingue per il repertorio decorativo strettamente legato alla funzione funeraria: si tratta della *lèkythos*, un contenitore di olii profumati spesso utilizzati per ungere la salma e quindi destinato a costituire un'offerta votiva nelle tombe. Tra il 460 e il 430 a.C. si data una produzione di *lèkythoi* funerarie in cui la decorazione è applicata su un fondo di ingubbiatura bianca e sfrutta una gamma di colori che hanno fatto pensare alla riproduzione di motivi della pittura su larga scala. La tecnica pittorica si ritrova in altri vasi ma sulle *lèkythoi* il tema dominante è la visita alla tomba,

riprodotta come stele rettangolare, più o meno modanata, posta su un bassa rampa di scalini e decorata con nastri annodati o ghirlande. Su una *lèkythos* della **SALA 14** (inv. 4238), attribuita al Pittore di Sàbouroff e datata al 450 a.C., sono affigurati un giovane ammantato e una donna, che reca sul capo un basso canestro, in atto di avvicinarsi a un monumento funerario. Su un gradino della base è deposta una *lèkythos*, che richiama, come in un gioco di specchi, l'offerta al defunto e il vaso che ospita la scena. Sono proprio le decorazioni di queste *lèkythoi* funerarie, tra le quali famose sono quelle del Pittore di Achille, a offrirci sempre maggiori particolari riguardo ai riti funerari di età classica: secondo alcune fonti letterarie, la ghirlanda profumata e i nastri colorati posti sulla stele servirebbero ad assimilare il monumento funebre con la persona del defunto.

Il IV sec. a.C.

Nonostante i ripetuti tentativi di limitare il lusso dei monumenti funerari, si datano al IV e III sec. a.C. alcuni piccoli tempietti (*naïskoi*) costruiti sulla tomba e decorati con le statue del defunto e dei parenti, una sorta di resa in tridimensione dei soggetti delle stele di V sec. a.C. In Magna Grecia questi monumenti diventano i protagonisti delle decorazioni vascolari destinate ai corredi funebri: nella **SALA 7** vi è un importante esempio di tale produzione, un cratere (inv. 4049) a volute àpulo attribuito al Pittore dell'Elmo e datato tra il 320 e il 310 a.C. Su un lato è l'omaggio a una stele funeraria da parte di due donne, mentre sul lato principale troviamo la scena tipica del repertorio di questi vasi, vale a dire la processione di offerenti presso un *naïskos*, all'interno del quale le figure rese in bianco rappresentano le statue dei defunti, così come apparivano nel monumento reale. I cortei degli offerenti richiamano i riti funebri che in Magna Grecia sono spesso legati a collegi religiosi come gli adepti all'Orfismo: caratteristica vi risulta la presenza di strumenti musicali, spesso cémbali, che riproducono il clima, quasi di festa sfrenata, attorno alla tomba di chi si crede stia per rinascere a una nuova e migliore vita.

Bibliografia generale di riferimento

- D. KURTZ – J. BOARDMAN, *Greek Burial Customs*, Cornell University Press – Ithaca N.Y. 1972.
- O. MURRAY, *Death and the Symposium*, AION (Annali dell'Istituto Orientale di Napoli) n. 10 1988, pp. 239 – 257.
- I. MORRIS, *Death Ritual And Social Structure in Classical Antiquity*, Cambridge University Press 1992
- H. VAN WEES, *Greeks bearing arms. The state, the leisure class, and the display of weapons in archaic Greece*. In *Archaic Greece: new approaches and new evidence*, ed. by Nick Fisher and Hans van Wees., pp.333-378, London 1998
- M.P. BELLETIER, *La politique de la mort: observation sur les tombes attique aux époques géométrique et archaïque*, in C. ORFANOS, J.C. CARRIERE *Symposium : Banquets et représentations en Grèce et à Rome*, Colloque International Toulouse, France, Mars 2002, Pallas n.61 2003, pp.71-82.
- S.C. HUMPHREYS, *Family Tombs and Tomb Cult in Ancient Athens: Tradition or Traditionalism*, in JHS (Journal of Hellenic Studies) n. 100 1980, pp.96-126.

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Riflessi della grande pittura greca sui vasi del Museo Archeologico Nazionale di Firenze

La grande pittura – pittura murale o pittura da cavalletto – ha conosciuto in Grecia, durante l'epoca classica, una magnifica fioritura. Le fonti antiche tramandano i nomi di personalità artistiche di primo piano, il cui genio creativo sembra talvolta abbia superato quello dei maestri della grande plastica. Sfortunatamente però, se conosciamo molti aneddoti su Polýgnotos e Mikon, Zeusi e Parrasio e molti altri, se sappiamo ricostruire i molti temi che hanno trattato e i caratteri salienti della loro arte, ci manca l'essenziale contatto con le opere originali. Il supporto deperibile (di solito grandi tavole in legno) o la distruzione degli affreschi non ci hanno conservato i lavori dei grandi maestri, che possiamo rintracciare solo nelle trasposizioni dell'arte musiva o della decorazione vascolare. Le botteghe dei ceramografi, nonostante la limitazione tecnica legata all'uso di pochi colori a base di argilla e alle dimensioni dei vasi, sono a volte il laboratorio di artisti che sperimentano lo scorcio, la prospettiva o composizioni articolate, e sono il riflesso puntuale delle opere su larga scala, i cui schemi circolavano attraverso agili cartoni. Attraverso gli esemplari di ceramica attica esposti al Museo Archeologico di Firenze è possibile ripercorrere in tappe fondamentali l'evoluzione e i progressi della grande pittura greca.

L'età classica (480 a.C. – 330 a.C.)

Il periodo classico è quello in cui si realizzano alcune conquiste fondamentali rispetto alla ricerca greca della resa sempre più naturalistica del corpo umano e della sua collocazione nello spazio: negli anni intorno al 480 a.C. i pittori hanno raggiunto un alto livello di esattezza anatomica nella resa della figura umana, tuttavia sarà necessario il cammino di oltre un secolo per arrivare ad esprimere, con il chiaroscuro e con una diversa disposizione della figura nello spazio, sentimenti complessi e scene "psicologicamente" azzeccate. La *pelike* a figure rosse (inv. 3985) in **SALA 14** è un buon punto di partenza nel nostro percorso: è datata al 490 a.C. ed è decorata con due episodi della saga di Teseo, l'uccisione del Minotauro sul lato A e la lotta con il brigante *Sìnis* sul lato opposto. Le figure dei protagonisti coprono l'intera superficie del vaso e Teseo è ritratto nel momento culminante dei due scontri, tuttavia la drammaticità della scena è espressa da una sorta di ieraticità dei personaggi, piuttosto che da una concitazione nei movimenti. Sono le caratteristiche della tecnica del Pittore di Berlino, cui il vaso è attribuito, famoso per la semplice solennità delle figure ritratte, tanto che spesso egli spezza la scena sui due lati di uno stesso vaso, concentrandosi sui singoli personaggi con un'arte più vicina a quella dello scultore. Con il Pittore di *Kleophràdes*, invece, si nota un maggiore interesse a problemi di movimento e di colore: il frammento di *skýphos* (inv. 4218) esposto nella stessa sala, è decorato con una scena molto intensa di Iris insidiata dai Centauri, una variante che sostituisce i tradizionali Sileni giunti a bloccare la messaggera degli dèi nel tragitto per portare le vittime sacrificate agli abitanti dell'Olimpo. L'artista sceglie di cimentarsi con una scena di movimento che lo spinge a sperimentare tutte le possibilità della nuova tecnica "a figure rosse": il profilo nitido di Iris si distingue tra i volti animaleschi dei Centauri, per uno dei quali il pittore azzarda la resa di prospetto; con pennellate veloci di vernice diluita, la concitazione del momento è palpabile nelle espressioni dei protagonisti, mentre la superficie del vaso sembra in effetti troppo piccola per contenere il movimento nervoso del centauro con il braccio alzato e della dea bloccata da ambedue le parti, le cui ali spiegate non riescono a spiccare il volo. Contemporaneo al Pittore di *Kleophràdes* è il Pittore di *Brýgos*, di cui è esposta una *kylix* (inv. 3949) decorata con scene di *kòmos* in cui si riconoscono le stesse spinte verso una rappresentazione più articolata che abbandoni la ieraticità delle figure della generazione precedente. Tuttavia si tratta di esempi isolati: in generale nel secondo quarto del V sec. a.C. i ceramografi non sono

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

ancora pronti ad abbandonare le caratteristiche dell'età arcaica e solo di rado si incontrano personalità particolari che ci fanno intravedere quanto la "grande pittura" stesse evolvendosi nei temi e nella tecnica. La *kylix* su fondo bianco (inv. 75409) detta del Pittore di *Lýandros* dal nome iscritto all'interno, è datata 470 e 460 a.C. ed è uno degli esempi di tecnica policroma su vasi, che avrà una maggiore fortuna qualche decennio più tardi nella produzione quasi seriale di *lèkythoi* funerarie. La figura di Afrodite campeggia in grande solennità, affiancata da amorini, e quindi, ancora una volta, il riferimento alla pittura su tavola o degli affreschi contemporanei va rintracciato più nella tecnica che nella composizione.

L'opera di *Mikon* e *Polýgnotos* riflessa nei materiali del Museo di Firenze

Le drammatiche vicende delle Guerre Persiane rimangono a lungo negli occhi degli Ateniesi e negli animi dei Greci. Per la prima volta l'Acropoli era stata espugnata e messa a ferro e fuoco, e per la prima volta i Greci si erano trovati a dover fronteggiare direttamente, in casa propria, uomini giunti da una terra lontana, che avevano una connotazione fisica diversa e ben caratterizzata e che parlavano una lingua straniera: erano i barbari nell'accezione più vera e pregnante (il termine *bàrbaros* sarebbe onomatopeico e si riferirebbe alla lingua incomprensibile che alle orecchie greche suonerebbe come "bar-bar"). La terribile esperienza si tradusse in una continua suggestione anche nelle arti visive, per cui si moltiplicarono dipinti e statue dai soggetti significativi: Amazzonomachie, Centauiromachie e Gigantomachie, in pratica scene di battaglia che vedevano o i Greci contrapporsi al barbaro (le Amazzoni erano state sconfitte da Teseo nell'assedio di Atene), oppure l'ordine costituito (rappresentato di volta in volta da Teseo, il civilizzatore, o dagli dèi) sconfiggere la *hýbris* o il *chàos* di personaggi semiferini che vivevano ai margini della società. Tra gli artisti chiamati a dare corpo a questi miti così significativi soprattutto per Atene, troviamo *Polýgnotos* di Taso e *Mikon* ateniese, cui le fonti letterarie greche e latine attribuiscono molte opere importanti alla metà del V sec. a.C. Il primo soprattutto è autore di grandi opere commissionate a Delfi, in Beozia e nell'Atene di Cimone con un forte valore di propaganda politica: l'*Ilioupèrsis* e la *Nèkya* di Ulisse sono i soggetti delle grandi tavole nella Lesche degli Cnidi a Delfi; ancora Ulisse compare nel tempio di Atena *Alèa* a Tegea (Beozia); ad Atene *Polýgnotos* dipinge Achille a Sciro e Ulisse e Nausicaa per la pinacoteca dei Propilei dell'Acropoli e poi lavora con *Mikon*. L'artista ateniese è autore nella Stoà Poikile, un portico eretto nell'agorà ateniese sotto la cui tettoia erano esposte quattro grandi tavole dipinte, di una famosa Amazzonomachia e di una Battaglia di Maratona cui lavora insieme a *Polýgnotos* e in cui alcune figure assumono i tratti di alcuni importanti personaggi politici contemporanei; nel *Thesèion* (edificio consacrato a Teseo) *Mikon* e *Polýgnotos* dipingono nel 465 a.C. una Amazzonomachia e una Centauiromachia, Pausania attribuisce al solo *Mikon* l'episodio di Teseo nelle profondità marine alla ricerca dell'anello gettato da Minosse; nell'*Anàkeion* (edificio dedicato ai Dioscuri) i due famosi pittori collaborano nuovamente e *Mikon* raffigura il mito degli Argonauti. *Polýgnotos* è acclamato dai contemporanei per la capacità di comunicare sentimenti profondi soprattutto attraverso le figure femminili; le sue opere hanno soggetti che prevedono la partecipazione di molti personaggi dai rapporti complessi che il pittore ama indagare anche con l'uso accorto dei colori. Le testimonianze letterarie sono invece concordi nell'attribuire a *Mikon* una predilezione per le scene collettive, meglio se di battaglia, in cui gestisce con maestria la disposizione delle figure nello spazio, e dà inoltre prova di una grande sensibilità per la resa di alcuni particolari, sia che si tratti delle Amazzoni sconvolte o dei cavalli coinvolti negli scontri. Sui vasi esposti a Firenze troviamo eco della pittura di *Mikon* nell'opera del Pittore di Firenze, autore della decorazione dell'eponimo cratere a colonnette in **SALA 14** (inv. 3997) in cui la scena di Centauiromachia sembra quasi ritagliata da una raffigurazione più

grande: i personaggi escono dalla cornice, così come il vaso brandito dal centauro di destra come un'arma. Il ceramografo, tuttavia, non sembra all'altezza del modello pittorico e peraltro ci accorgiamo che, già nel 460 a.C., le strade della pittura vascolare in genere e quelle della "grande pittura" tendono a divergere in qualità, non risultando la prima più in grado di seguire le enormi innovazioni della seconda: diversa era la statura degli artigiani ceramisti rispetto a quella dei grandi artefici d'arte e, soprattutto, limitati erano i mezzi tecnici di cui i rimi disponevano rispetto ai secondi. A metà del V sec. a.C., infatti, i ceramografi sembrano rendersi conto di non poter costringere le figure solenni delle opere polignotee negli stretti profili dei vasi. Tuttavia le conquiste della tecnica pittorica sono riconoscibili per esempio nel proliferare della decorazione policroma vascolare, ben rappresentata al Museo dalle *lèkythoi* a fondo bianco fra cui spicca quella del Pittore di Sabouroff. Abbiamo già osservato la coppa di Afrodite del 470/60 a.C., la *lèkythos* (inv. 4238), di dieci anni più recente, è il pregiato esemplare di un pittore che prosegue la strada spianata dal Pittore di Achille e decora questi vasi funerari con un'abilità per il tratto disegnato e un uso sapiente del colore.

Il IV sec. a.C. e la memoria delle grandi opere di età classica

L'evoluzione della tecnica dei grandi autori di *pinakes* o di affreschi è costante nel tempo e sui vasi attici cambiano sia la sensibilità che l'abilità nel rendere i particolari delle vesti o dei volti, nell'utilizzare la tecnica delle figure rosse e le sovra dipinture. In questo percorso, tuttavia, vogliamo soffermarci su quei vasi che ci possano restituire l'impressione della grande composizione pittorica riportata sulla circonferenza dell'oggetto da mensa. In questo senso è importante sottolineare l'unicità di un cratere come quello del c.d. Pittore degli Argonauti, che prende il nome proprio dalla scena della decorazione. Esposto nella **SALA 4**, il cratere a campana (inv. 4026) è un'opera ritrovata a Chiusi e attribuita alla produzione etrusca di una bottega che deve aver avuto l'apporto sostanziale di un artista di formazione greca. La scena prescelta è tratta dalla saga di Giasone che parte da Iolco (odierna Vòlos, capoluogo della Tessaglia) sulla nave Argo alla volta della Còlchide, da dove, oltre al Vello d'Oro, riporterà il pericoloso amore di Medea. Le figure dei personaggi si muovono sulla superficie del vaso distribuite su più livelli, ognuno padrone dello spazio e definito da una linea funzionale che lo ritrae di scorcio, di profilo, in piedi, accucciato o seduto. L'opera del Pittore degli Argonauti è datata nel secondo quarto del IV sec. a.C., lontano dagli esperimenti ateniesi della metà del V sec. a.C. eppure legata proprio a quelle ricerche di movimento nello spazio che avevano caratterizzato l'opera di *Polýgnotos* e *Mikon* e che ormai, in pieno IV sec. a.C., avevano lasciato il posto, nella grande pittura, alle esigenze delle rese chiaroscurali e dell'uso del colore e della luce. E' quindi opinione comune che le figure del cratere degli Argonauti siano ottenute da cartoni che riproducevano la famosa scena dipinta da *Mikon* per l'*Anàkeion* di Atene, la stessa che in altra maniera ma similmente troviamo riflessa sulla celebre cista Ficoroni e sul cratere del Pittore di Tàlos.

Il Sarcofago delle Amazzoni

In questa veloce carrellata delle testimonianze della grande pittura greca non può mancare il Sarcofago delle Amazzoni, recentemente tornato al Museo dopo un lungo restauro, ed esposto in **SALA 7**. Tralasciando le controverse questioni relative al contesto di ritrovamento del Sarcofago proveniente da Tarquinia e acquistato a metà '800 dal Museo Archeologico di Firenze, è opportuno soffermarsi sulle considerazioni suscitate dalla decorazione pittorica dei suoi quattro lati. Le scene sono note, si tratta dello scontro fra Amazzoni e guerrieri ateniesi che su di un lato viene articolato in quattro coppie che si

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

affrontano a duello disposte simmetricamente due a destra e due a sinistra del gruppo centrale, composto da un'amazzone a cavallo tra due greci. Sul lato opposto invece viene sfruttato lo schema con quadrighe, una a destra e una a sinistra condotte da Amazzoni, a convergere verso il centro dove due Greci spalla contro spalla e lancia in resta sono pronti all'impatto, mentre a terra rimangono altri due compagni. Sui lati brevi, invece, allo schema "Greco tra due Amazzoni" corrisponde un'Amazzone attaccata da un Greco e difesa da una compagna. La descrizione schematica serve a visualizzare la complessa composizione che tuttavia è studiata nei minimi particolari e questo è stato osservato attentamente nel tentativo di riconoscere una bottega particolare incaricata della decorazione del sarcofago. I confronti che sono stati cercati nella ceramica contemporanea hanno puntato soprattutto in ambito magnogreco, dove le opere di alcuni importanti autori come il Pittore di Dario o il Pittore della Nascita di Dioniso ritraggono spesso combattimenti con Amazzoni. Il tema dell'Amazzonomachia è diffuso nella ceramografia attica a figure nere soprattutto in quanto scontro tra Eracle e Ippolita o altri schemi ridotti di duelli o combattimenti a tre; nel V sec. a.C. conosce una certa fama soprattutto in seguito alle Guerre Persiane, mentre da un punto di vista tecnico deve molto all'opera di *Mikon* che ispira i ceramografi contemporanei. Nel IV sec. a.C. lo ritroviamo spesso nella produzione apula, particolarmente attenta alla resa dei volti e delle vesti e impegnata in un'attenta ricerca degli effetti di chiaroscuro affidati all'uso sapiente della tecnica pittorica. Anche alcuni schemi che sembrano innovativi per la saga delle donne guerriere, vale a dire le due quadrighe, troverebbero riscontro nel repertorio apulo. L'attuale conclusione degli studiosi è che l'opera, commissionata da una famiglia etrusca della zona di Tarquinia, deve essere stata affidata a una bottega che ha lavorato su di un sarcofago trasportato già semilavorato in Etruria; gli artigiani, le cui mani si possono ritrovare nei diversi particolari della resa delle figure, sono stati coordinati da un pittore, probabilmente tarantino, operante verso la metà del IV sec. a.C. Alcuni hanno azzardato l'ipotesi che la composizione così particolare sia da intendersi tratta da un'opera più grande, forse ancora, a un secolo di distanza, la scena di Amazzonomachia che *Mikon* aveva pensato per l'*Anàkeion* di Atene.

Bibliografia generale di riferimento

J. BOARDMAN, Vasi ateniesi a figure rosse. Periodo arcaico, Milano 1992.

AA. VV., VASI ATTICI, Guida dell'Antiquarium del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, Firenze 1993.

R. BIANCHI BANDINELLI, La pittura antica, Roma 1980.

A. TRENDAL, A. CAMBITOGLU, The Red-Figured Vases of Apulia, II, Oxford 1982.

J.D. BEAZLEY, The Development of Attic Black-Figure, London 1951.

R. BIANCHI BANDINELLI, La pittura, in "Storia e civiltà dei Greci" X, Milano 1979.